

УДК 338.001.36

Петрова В.С.

Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ

Аннотация. Статья посвящена проблемам дальнейшего развития цифровой экономики в России. В ней приведен анализ теории цифровой экономики, изучены цифровые платформы и выявлены подходы к рискам, вызванным цифровой трансформацией. Особое внимание уделено перспективам развития цифровой экономики в России. Изучены методики расчета показателей эффективности внедрения цифровой и экономики и показаны прогнозные цифры развития.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая платформа, BIG DATA, модель процесса, риск.

О необходимости внедрения «цифровой экономки» заговорили в начале двухтысячных. Вместе с тем четкого определения понятия не существовало. Каждый присваивал свою дефиницию этому понятию. Обобщенный доклад ООН, сделанный на конференции по торговле в 2019 году, попытался обобщить имеющиеся определения, сделав простое объединение трактовок. Таким образом, под «цифровой экономикой» стали понимать и Big Data, и блокчейн, и интернет-вещи, и цифровые платформы. Все элементы этого определения условно можно разделить на три группы, представленные на рисунке 1.

Рис. 1. Элементы «Цифровой экономики»

1. Элементы, входящие в «цифровой сектор». По сути, это ядро цифровой экономики. Именно здесь сосредоточены технологии, и производятся электронные компоненты. Это сфера услуг и обрабатывающих отраслей, охватывающих передачу и отображение данных и информации в электронной форме.

2. Элементы, относящиеся собственно к «цифровой экономике». Сюда относятся те сферы, которые не появились бы без развития предыдущей группы: цифровые услуги,

розничные продажи (платформенная экономика) и информационная деятельность (экономика гигов), которые породили экономику совместного использования.

3. Элементы, в сущности своей входящие в «цифровизованную экономику». Это те виды экономической деятельности, которые существовали до широкого использования ИКТ. Они охватывают онлайн-бизнес и электронную коммерцию и др.

Таким образом, сложность в определении перспектив развития цифровой экономики связана, в первую очередь, с отсутствием единого определения цифровой экономики и уже во вторую очередь, с отсутствием единообразных статистических данных (каждый рассчитывает в зависимости от того, какие из трех групп берется во внимание).

Рассмотрим, как это происходит в цифровой торговле. Наиболее часто встречающаяся схема при подсчетах цифровых показателей – это учет результатов производства цифровых компонентов и интернет-торговли. Именно они имеют точные статистические сведения. Если мы сюда добавим другие цифровые сервисы, то здесь возникают проблемы с валидностью подсчетов результатов. Связано это в первую очередь с тем, что до 2021 года не было единой методологии и результаты представлялись с разными коэффициентами.

Год от года растет число компаний, вливающих в процесс цифровой трансформации. Здесь обращает внимание тот факт, что заказы растут быстрее, чем продажи. Аналогичным образом выглядит ситуация в других сферах.

Реализация разработанной и реализуемой программы «Цифровая экономика» в Российской Федерации привела к утверждению методики расчета на основе значимых показателей. В первую очередь представлена схема расчета показателя для оценки цифровой трансформации отраслей (рисунок 2). В схеме предусмотрены четыре основополагающих целевых показателей для расчета. В методике обращает внимание тот факт, эти показатели разнятся на федеральном и региональном уровнях, а так же по отраслям. Основываясь на этой методике были сделаны прогнозные расчеты развития цифровой экономики в России. Например, увеличении цифровизации в отраслях производства к 2030 году должны составить 100%, цифровые решения должны увеличиться за этот же период до 200%, а использование ИКТ составить 125%.

Рис. 2. Схема расчета показателя для оценки цифровой трансформации отраслей

Для методики расчета по регионам было предложено детерминировать показатели по месяцам в отдельности по каждому субъекту. Формула расчета показана на рисунке 3.

- Показатель на региональном уровне рассчитывается по **5-ти** отраслям
- Каждая отрасль вносит вклад **20%**

- Индекс по каждой отрасли рассчитывается как среднее из степени достижения целевых значений по каждому субиндексу (показателю)

ИНДЕКС ЦЗ ОТРАСЛИ = $\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n \text{ (количество показателей по отрасли)}} \times 100\%$

Рис. 3. Схема расчета показателей оценки цифровой трансформации отраслей в регионах

Основываясь на приказе № 601 Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации можно сделать вывод, что основной количественный скачок «цифровой зрелости» предполагается начиная с 2028 года (рис. 4).

- ✓ Предусматривается рост цифровой зрелости от 0% в 2019 году до 100% в 2030 году – означает достижение в регионе целевых значений по всем показателям (субиндексам) во всех отраслях к 2030 году

Рис. 4. Прогноз целевого показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления» по регионам РФ по годам за период 2020–30 годов

Произведя расчет темпов роста в сфере электронной промышленности мы видим, что показатели этой базовой отрасли для всех информационно-коммуникационных технологий начиная с 2015 года лишь снижаются. Постараемся понять, с чем это связано. В первую очередь, это связано с самими технологиями, уменьшение размеров микросхем до бесконечности не возможно и постепенное их уменьшение приводит к удорожанию производств. Это приводит к снижению ростов цифровой экономики в целом.

Почему развитие цифровой экономики стало приоритетным по сравнению с индустрией 4.0 и другими программами? Связано это с тем, что цифровая экономика предполагает внедрение новых типов бизнеса, ориентированные на цифровые платформы – нововведение 21 века. Это принципиально новые технологии, благодаря которым человек берет на себя часть обязанностей некоторых профессий [3]. Это приводит к новому формированию добавленной стоимости в цифровой экономике, что само по себе является проблемой. Таким образом, проект «Цифровая экономика» приведет к новым закономерностям, нежели традиционная. В ней сосредоточатся технологические и финансовые инновации.

В России создано достаточно много цифровых платформ, что позитивно влияет на цифровую трансформацию в разных областях и сферах деятельности [2], но вместе с тем, научные разработки в области ИКТ идут очень медленно.

Последние годы цифровые технологии позволили ускорить платежи, устойчиво вошли в образование и здравоохранение, включая телекоммуникационные технологии. Сейчас необходимо менять стандарты не только образования, но и производственные.

На этом пути встречаются довольно большие риски, которые связаны не с экономикой напрямую, а опосредованно, через социальные отношения. К ним можно отнести риски потери личных данных, рост безработицы, утечка информации и все то, что связано с «личным пространством».

Для успешного проведения программы «Цифровая экономика в Российской Федерации» необходимо уделить внимание внедрению цифровых трансформаций на уровне регионов [1] и, что не менее значимо, основываться все это должно на отечественных разработках.

Анализ реализации государственной программы цифровизации за 2020 год показал, что не все мероприятия были выполнены. При этом невыполнение касается всех подразделов программы.

Очевидно, что методики, посредством которых оценивается эффективность деятельности органов государственной или муниципальной власти, должны быть прямо увязаны с количественными показателями и индикаторами.

Литература

1. Волкова И.А., Галынчик Т.А., Петрова В.С., Щербик Е.Е. Векторы цифровой экономики: реализация приоритетов развития региона. М., 2020. 212 с.
2. Петрова В.С. Влияние цифровой экономики на трансформацию трудовых ресурсов // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Нижневартовск. 2019. С. 635-637.
3. Петрова В.С., Виноградова Ю.Л. Адаптация сотрудника на новом рабочем месте в крупных организациях // Семнадцатая региональная студенческая научная конференция Нижневартовского государственного университета: статьи докладов. Нижневартовск. 2015. С. 517-520.

© Петрова В.С., 2021